

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Азимов О.Р.

Старший преподаватель

ТИТЛП, кафедра «Инженерной графики и механики»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11501408>

Annotatsiya

Ushbu maqolada talabalarning mustaqil ishini tashkil qilishda, ta'limda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni hisobga olgan holda samarali tashkil etish masalalari ko'rib chiqilgan.

Аннотация

В данной статье рассмотрены вопросы как наиболее эффективно организовать самостоятельную работу студентов с учётом личностно-ориентированного подхода к ним.

ABSTRACT

This article discusses the issues of how to most effectively organize independent work of students, taking into account a person-oriented approach to them.

Kalit so'zlar: mustaqil ish, ijobiy motivatsiya, kompensatsiya mexanizmi, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim.

Keywords: independent work, positive motivation, compensatory mechanism, person-centered education.

Ключевые слова: самостоятельная работа, положительная мотивация, компенсаторный механизм, личностно-ориентированное образование.

Таким образом, личностно-ориентированный подход к организации самостоятельной работы студентов не сводится к усвоению студентами знаний предметного характера. Он включает развитие личности студента в самом широком смысле: 1) развитие интеллекта; 2) развитие эмоциональной сферы; 3) развитие устойчивости к стрессорам; 4) развитие уверенности в себе и самопринятия; 5) развитие позитивного отношения к миру; 6) развитие самостоятельности, автономности; 7) развитие мотивации самоактуализации, самосовершенствование и саморегуляция.

В аспекте активизации самостоятельной работы студента исключительный практический интерес имеет мотивация, определяющая эффективность всех социально-педагогических воздействий. (Кузнецов М.Е. Педагогические основы личностно-ориентированного образовательного процесса в школе. 2000)

Мотивы деятельности и поведения, как известно, образуют ядро личности. Мотив сложное, интегральное (системное) психологическое образование, но при всех дефинициях в понимании мотива все психологи сходятся в том, что мотив является побудительной причиной, основанием поступков, деятельности и поведения. В качестве рабочего определения **мотив**-это внутреннее побуждение личности к тому или иному виду активности, связанное с удовлетворением определенной потребности. Совокупность же стойких мотивов личности определяет её мотивационную сферу.

Значение мотивации, мотивационного обеспечения учебного процесса трудно переоценить. Исследования, проведённые со студентами (А.А.Реан), выявили, что нет значимой связи интеллекта с успеваемостью ни по специальным, ни по гуманитарным

предметам. Более того, оказалось, что «сильные» и «слабые» студенты отличаются друг от друга не по уровню интеллекта, а по мотивации учебной деятельности (Н.И.Мешков, В.А.Якунин). Даже высокий уровень способностей не может компенсировать отсутствие учебной мотивации. В то же время, даже при невысоких способностях учащихся они могут достигнуть хороших учебных результатов, если высок уровень мотивации, т.е. благодаря мотивации включается так называемый «компенсаторный механизм». В обратном направлении компенсаторный механизм не срабатывает: низкую учебную мотивацию не может компенсировать высокий уровень способностей.

Высказанные соображения позволяют сделать вывод о необходимости использовать в процессе обучения, в том числе при организации самостоятельной работы студентов, концепции личностно-ориентированного образования. В педагогической литературе [1, 3, 7] представлен большой перечень различных видов и форм самостоятельной работы студентов.

Наиболее часто рекомендуются следующие виды и формы самостоятельной работы:

I. Для первичного овладения знаниями.

1. Чтение текста: учебник, первоисточник, дополнительная литература.
2. Составление плана текста.
3. Конспектирование текста.
4. Выписки из текста.
5. Работа со словарями, справочниками, нормативными документами.
6. Визуализация текста.

II. Для закрепления знаний.

1. Работа со своим конспектом лекции (обработка текста).
2. Работа с готовым конспектом лекции, опорными конспектами, картами.
3. Повторная работа над учебным материалом: учебник, первоисточник, дополнительная литература.
4. Составление плана, алгоритма ответа.
5. Составление тезисов ответа, выступления перед аудиторией.
6. Формирование вопросов, связанных с осмыслением учебного материала, с работой над источниками и т.д.
7. Визуализация материала
8. Ответы на вопросы (письменно, в парах, устно)
9. Подготовка к выступлению на семинаре, написание плана, и т.д.

III. Формирование умений

1. Решение вариантных задач и упражнений.
2. Выполнение рисунков, схем, чертежей, наглядных пособий.
3. Выполнение расчётно-графических работ.
4. Решение нестандартных задач и упражнений и ситуаций и т.д.

Принимая за основу классификации видов самостоятельной работы источники деятельности и средства обучения (А.В.Жарова), можно выделить:

- работу с учебниками, учебными и практическими пособиями для учащихся, дополнительной литературой, дидактическими материалами полиграфического исполнения и т.д.

- решение задач и упражнений, не связанных работой на ПЭВМ;
- подготовка сообщений, докладов и рефератов;
- работа на основе наблюдений: экскурсии и т.д.
- разработка проекта (с использованием ПЭВМ или без)
- Самостоятельная работа на ПЭВМ с аппаратным (клавиатура, принтер, сканер и т.д.) и программным обеспечением.

Важным моментом самостоятельной работы является тематические и итоговые контрольные работы.

К формам и методам организации самостоятельной работы следует отнести.

1. Научно-техническое творчество, в процессе которого студенты изучают, конструируют, создают различные технические объекты, овладевают навыками работы на оборудовании, развивают изобретательные способности.

2. Предметные кружки и научные общества-формы вовлечения студентов в разнообразную деятельность. Занятия в кружках в большей мере способствуют профессиональной организации студентов, разумной организации свободного времени.

Как известно, владение учебным материалом возможно на разных уровнях. По системе В.Беспалько, уже начальный уровень «готовности» к обучению создаёт психологическую установку на обучение и обеспечивает саму возможность последующего интенсивного обучения.

Следует выделить несколько этапов самостоятельной работы студентов:

1. Формирование костяка группы из числа наиболее подготовленных студентов.
2. Итоговая оценка за определённый объём изучаемого материала.
3. Предэкзаменационный коллоквиум в форме семинара

Самоподготовка отражает организацию и временную характеристику самостоятельной деятельности обучающихся, т.е. определяет где, когда и сколько времени могут слушатели самостоятельно работать над изучением программного материала и решением др. учебно-исследовательских задач. В настоящее время рейтинг самоподготовки значительно возрастает: из общего расчётного времени на учёбу (___ часа в неделю) на неё учебными планами вузов может отводиться от 20 до 50 % (в зависимости от курса обучения и характера учебной дисциплины).

Самостоятельная работа отражает процессуальную, методическую сторону учебной деятельности студентов. Она основана на том, что знания, умения и навыки не передаются от одного человека к другому как материальные объекты. Ими овладевают каждый обучающийся путём самостоятельного познавательного труда как в ходе занятий, так и в часы самоподготовки. *Важно, чтобы каждый обучаемый осознал, что без упорного самостоятельного труда нельзя овладеть профессией* и кто не научился самостоятельно добывать знания, тот не способен заниматься самообразованием.

Дидактические цели самостоятельной подготовки слушателей состоят в том, чтобы:

- научить их самостоятельно добывать знания из различных литературных источников, формировать навыки и умения, необходимые будущим специалистам;
- повысить ответственность обучаемых за свою профессиональную подготовку, формирование личностных и профессионально-значимых качеств;

-развивать самостоятельность в планировании, организации и выполнении своей предстоящей профессиональной деятельности;

-формировать у обучаемых профессиональное мышление на основе самостоятельной работы над выполнением индивидуальных творческих заданий по курсам и учебным дисциплинам.

Формы и методы самостоятельной работы студентов

№	Самостоятельная подготовка (СП) как форма обучения	Самостоятельная работа (СР) как метод обучения
1	Учебная самоподготовка предусматривается распорядком дня специального учебного заведения. На неё отводится до 3 часов времени ежедневно. Её основная цель - обеспечить подготовку обучаемых к предстоящим занятиям.	Виды самостоятельной работы: -чтение специальной литературы изучение и конспектирование различных источников; -обработка нормативных актов -выполнение учебных заданий, письменных и контрольных работ, работ на технике, ЭВМ и др. специальной аппаратуре; -самостоятельная учебная работа во время учебной практики и стажировки -другие виды самостоятельной работы.
2	Учебно-исследовательская самоподготовка планируется в вузах в специально выделенные дни: на 1 и 2 курсах 1-2 дня в месяц на старших курсах 1 день в неделю	Виды самостоятельной работы: -изучение различной литературы, научных трудов и монографий; -написание рефератов, курсовых и научных работ, представление последних на конкурс; -обработка материалов исследований вручную или на ЭВМ;
3	Самоподготовка под руководством преподавателя. Она включается в расписание как индивидуальные занятия по изучению отдельных тем учебной дисциплины	Выполнение самостоятельной работы на трёх уровнях: 1. Первый уровень предусматривает изучение новых тем программы, включённых в расписание занятий. При этом самостоятельно могут изучаться как теоретические вопросы, так и решаться практические в соответствии с заданием, разработанным на каждое такое занятие. Преподаватели руководят этой самостоятельной работой обучаемых и оказывают им помощь. 2. Второй уровень - получение обучаемыми индивидуальных заданий. Они составляются в рамках программы учебной дисциплины и слушатели регулярно отчитываются за них перед преподавателем в установленные сроки, но не позднее, чем за неделю до сдачи зачёта или начала экзаменационной сессии. 3. Третий уровень предусматривает самостоятельное изучение программного материала учебных дисциплин обучаемыми,

		переведёнными на индивидуальные планы обучения со сдачей зачётов и экзаменов в период предусмотренных учебным планом экзаменационных сессий.
4	Общественная самоподготовка. Она как правило, проводится в часы свободного времени, отведённого распорядком дня	Выполнение следующих видов самостоятельной работы: -выполнение различных общественных поручений; -участие в самодеятельности.

Планирование самостоятельной работы осуществляется на день, неделю, месяц, а по возможности и на семестр. Исходными документами для планирования является:

- расписание занятий;
- примерные нормативные коэффициенты самостоятельной работы по различным учебным дисциплинам (группам дисциплин);
- усреднённые нормы времени на чтение и конспектирование одной страницы учебной и специальной литературы и другие данные.

Несмотря на то, что в нормативных документах, регламентирующих образовательную деятельность вузов, самостоятельная работа студентов регламентирована временными характеристиками, её организация и контроль вызывают определённые затруднения, связанные, по нашему мнению, прежде всего с тем, что значительное увеличение доли самостоятельной работы, предусмотренное в образовательных стандартах, и особенно в программе модернизации образования, предполагает использование инновационных форм самостоятельной работы. Традиционными способами и средствами решить данные задачи сложно. В соответствии с этим требует пересмотра сложившаяся в вузах практика организации самостоятельной работы, необходимо совершенствование форм и средств её реализации в соответствии с новыми требованиями и возможностями.

References:

1. Жуков А. Е., Дидактические средства повышения эффективности самостоятельной работы студентов в условиях модернизации образования. 13.00.08 / Брян. гос. пед. ун-т им. И.Г. Петровского. - Брянск, 2004. - 24 с.
2. Ortikov, O., Boltaboyev, K., & Azimov, O. (2021, April). Distance learning system at the university. In *Конференции*.
3. Азимов, О. Р. (2022). Классификация передовых педагогических технологий в отборе талантливых студентов на примере инженерно-графических наук. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES*, 3(6), 16-21.
4. Azimov, A. O., & Mahamatrasul, E. (2022). Talabalarning mustaqil tartibda bajaradigan grafik ishlaridagi ko 'p uchraydigan "xato" va "kamchilik" lar taxlili hamda ularni bartaraf etish yo 'llari haqida. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(8), 110-116.
5. O.R.Azimov, M.Ergashov. Organization of students' independent work in the study of the discipline engineering and computer graphics. Emergent: Journal of Educational Discoveries

and Lifelong Learning is a scholarly peer reviewed international Journal.
<https://ejedl.academiascience.org>

6. <https://www.dissercat.com/content/samostoyatelnaya-rabota-kak-sredstvo-i-uslovia-razvitiya-poznavatelnoi-deyatelnosti-studenta>

INNOVATIVE
ACADEMY